

OLY MUHANDISLIK TA'LIMINI TAKOMILLASHTIRISHDA KOMPETENSIYAGA ASOSLANGAN YONDASHUVNING AHAMIYATI

A.A. Umarov

(ORCID number: 0000-0002-0310-0854)

Katta ilmiy xodim, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi M.T.O'rozboyev nomidagi Mexanika va inshootlar seysmik mustahkamligi instituti. 100125, Toshkent sh., Mirzo-Ulug'bek tumani, Do'rmon yo'li, 40. (umarov_aa@bk.ru)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223218>

Annotatsiya: Ushbu maqola oliy muhandislik ta'limida kompetensiyaga asoslangan yondashuvni qo'llashning ko'p qirrali afzalliklarini o'rganishga qaratilgan. Ushbu tadqiqotda muhandislik mutaxassislarining keyingi avlodini tayyorlash jarayonida kompetensiyaga asoslangan ta'lim tamoyillari, amalga oshirish strategiyalari va natijalarini pedagogik asos sifatida kompetensiyaga asoslangan ta'lim tamoyillari, amalga oshirish strategiyalari va natijalarini o'rganib, uning samaradorligi haqida qimmatli tushunchalarni berilgan Hozirgi vaqtda oliy muhandislik ta'limi sifati, dolzarbligi va ta'sirini oshirishda kompetensiyaga asoslangan ta'limning moslashuvchanlik salohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: kompetensiya, individuallashtirilgan talim, yordam xizmati, moslashuvchanlik, baholash, motivatsiya va faollik.

Kirish

Bugungi jadal rivojlanayotgan texnologik muhitda muhandislik sohasi innovatsiyalar va taraqqiyotning tamal toshi bo'lib turibdi. Sanoat rivoji va ishlab chiqarish jarayonini tobora murakkablashib borishi, yuqori malakali muhandis mutaxassislariga talabni ortib borishiga sabab bo'ladi. Biroq, muhandislik sohasidagi oliy ta'limning an'anaviy usullari har doim ham zamonaviy mutahasislarning dinamik ehtiyojlariga mos kelmasligi mumkin. Ushbu bo'shliqni bartaraf etish va bitiruvchilarni oldinda turgan muammolarga yetarlicha tayyorlanishini ta'minlash uchun amaliy ko'nikmalar, individuallashtirilgan ta'lim va ishlab chiqarish dolzarbligini birinchi o'ringa qo'yadigan muqobil ta'lim yondashuvlarini o'rganish zarur.

Ko'pincha yodlash va faqatgina nazariy bilimlarni ta'kidlaydigan an'anaviy ta'lim modellaridan farqli o'laroq, kompetensiyaga asoslangan ta'lim muhandislik kasbiga bevosita taalluqli bo'lgan aniq ko'nikma va malakalarni egallashga e'tibor qaratadi. Kreditlarni to'plash yoki kurslarni yakunlashdan ko'ra, kompetensiyalarni rivojlantirishga e'tibor qaratgan holda, bu yondashuv talabalarni bugungi raqobatbardosh muhandislik muhitida muvaffaqiyat qozonish uchun zarur bo'lgan amaliy vositalar va muammolarni hal qilish qobiliyatlari bilan jihozlashga qaratilgan.

Texnologik taraqqiyot misli ko'rilmagan sur'atda sodir bo'layotgan davrda muhandislar nafaqat kuchli nazariy asosga, balki o'z bilimlarini real holatlarga moslashtirish, novatsiya qilish va uni amalda qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Ta'lim maqsadlarini sanoat ehtiyojlari bilan uyg'unlashtirgan holda, kompetensiyaga asoslangan bilim berish

bitiruvchilarning nafaqat akademik bilimga ega bo'lishini, balki ish joyidagi muammolarni ishonchli va kompetentli hal etish malakasiga ega holda o'qitishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, kompetensiyaga asoslangan yondashuvga xos bo'lgan moslashuvchanlik har bir talabaning shahsiy ehtiyojlari va intilishlariga moslashtirilgan individuallashtirilgan ta'lim tajribasini yaratishga imkon beradi. Talabalar o'z sohalari bo'yicha umumiy o'quv dasturidan chetlashmagan holda rivojlanish imkoniyatiga ega bo'lib, o'zlari zarur deb hisoblagan va o'zlashtirishni istagan o'z sohalarining zarur qirralariga e'tibor qaratishadi. Bunda o'zlarining kuchli tomonlariga asoslanadilar. Ushbu individuallashtirilgan yondashuv nafaqat talabalarning faolligi va motivatsiyasini kuchaytiradi, balki tushunchalarni chuqurroq tushunish va o'zlashtirishiga yordam beradi, natijada ta'limning yanada samarali natijalariga olib keladi.

Masalaning qo'yilishi.

Oliy muhandislik ta'limida kompetensiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish talabalarni zamonaviy dunyo muammolariga samarali tayyorlash uchun juda muhimdir. Bunga bir qator sabablar asos bo'ladi:

1. Sanoat ehtiyojlariga mosligi: Muhandislik jadal rivojlanayotgan texnologiyalar va sanoat talablariga ega dinamik sohadir. Kompetensiyaga asoslangan ta'lim talabalarning ish beruvchilar talab qilayotgan muayyan ko'nikma va bilimlarni egallashini ta'minlaydi, shu bilan ularning ish joyidagi bandligi va samaradorligini oshiradi.
2. Amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratish: Nazariy bilimlarga ustunlik berishi mumkin bo'lgan an'anaviy

ta'lim modellaridan farqli o'laroq, kompetentsiyaga asoslangan ta'lim amaliy ko'nikmalarga urg'u beradi. Ushbu yondashuv talabalarni amaliy tajriba, muammolarni hal qilish qobiliyatlari va haqiqiy muhandislik muammolarini hal qilish uchun zarur bo'lgan tanqidiy fikrlash qobiliyatlari shakllantiriladi.

3. Moslashtirilgan ta'lim yo'llari: Har bir talabani o'ziga xos kuchli, zaif tomonlari va o'rganish uslublari mavjud. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim talabalarning shahsiy ehtiyojlariga moslashtirilgan individuallashtirilgan ta'lim yo'llarini yaratishga imkon beradi. Oldindan belgilangan o'quv dasturidan chetlashmagan holda, muayyan kompetensiyalarni o'zlashtirishga e'tibor qaratish orqali talabalar o'z istaklariga ko'ra rivojlanishi va kerak bo'lganda maqsadli yordam olishlari mumkin.

4. O'lchanuvchi natijalar: Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim aniq va o'lchanuvchi ta'lim natijalarini belgilaydi, bu ham talabalarga, ham o'qituvchilarga muvaffaqiyatni samarali kuzatish imkonini beradi. Talabalar erishilishi kutilayotgan o'ziga xos kompetensiyalarni belgilash orqali o'qituvchilar talabalar faoliyatini yanada to'g'ri baholashlari va takomillashtirish bo'yicha o'z vaqtida fikr bildirishlari mumkin.

5. Umrbod ta'lim tafakkuri: Muhandislik uzluksiz o'rganish va yangi texnologiyalar va metodologiyalarga moslashishni talab qiladigan sohadir. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim talabalarda umrbod ta'lim ongini shakllantiradi, ularni hatto o'qishni tugatgandan keyin ham o'z sohalaridagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishga undaydi.

6. Ijtimoiy ko'nikmalar integratsiyasi: Muhandislik mutaxassislaridan texnik kompetensiyalarga qo'shimcha ravishda, muloqotda kirishuvchanlik, jamoada ishlash va yetakchilik kabi ijtimoiy ko'nikmalarni talab qiladi. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim ushbu muhim ko'nikmalarni o'quv dasturiga kiritib, talabalarning kareralarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan har tomonlama rivojlangan ko'nikmalarni shakllantirishni ta'minlaydi.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda kompetentsiyaga asoslangan ta'lim oliy muhandislik ta'limi uchun juda muhim, chunki u o'quv rejasini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtiradi, amaliy ko'nikmalarga e'tibor qaratadi, individuallashtirilgan o'rganish imkonini beradi, o'lchanadigan natijalarni osonlashtiradi, umrbod ta'limni rag'batlantiradi, ijtimoiy ko'nikmalarni birlashtiradi. Ushbu yondashuvni qo'llash orqali institutlar muhandislik bo'yicha talabalarni zamon talablariga mos holda ta'lim olishlariga imkon yaratadi.

Yechish usuli

Oliy muhandislik ta'limida kompetentsiyaga asoslangan yondashuv ko'plab afzalliklarni taqdim etsada, u samarali amalga oshirish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Bu yerda kompetentsiyaga asoslangan yondashuvdan foydalanish bilan bog'liq bir qator muammolar mavjud:

1. Standartlashtirish va izchillik: kompetensiyalariga asoslangan dasturlarda standartlashtirish va izchillikni ta'minlashning qiyinligi. Turli muassasalarda kompetensiyalar va baholash mezonlari turlicha talqin qilinishi mumkin, bu esa ta'lim sifatidagi nomuvofiqlikka va bitiruvchilarning malaka va qobiliyatlarini solishtirishda qiyinchiliklarga olib keladi.

2. Resurs intensivligi: kompetentsiyaga asoslangan dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va foydalanish muhim resurslarni, jumladan vaqt, moliyalashtirish va tajribani talab qiladi. Keng qamrovli kompetensiya asoslarini ishlab chiqish, baholash usullarini ishlab chiqish va talabalarga individual yordam ko'rsatish resurslarni ko'p talab qilishi mumkin, ayniqsa resurslari cheklangan muassasalar uchun qiyinchilikni yuzaga keltiradi.

3. Baholashning murakkabligi: Kompetensiyani o'zlashtirishni to'g'ri va ishonchli baholash murakkab bo'lishi mumkin. Muhandislik sohasidagi kompetensiyalar ko'pincha nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va ijtimoiy ko'nikmalarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, bu esa baholashni qiyinlashtiradi. Turli xil kompetensiyalarni samarali baholaydigan, noxolislik va sub'ektivlikni minimallashtiradigan ishonchli baholash usullarini ishlab chiqish puxta rejalashtirishni talab qiladi.

4. Talabalarning motivatsiyasi va faolligi: Talabalarning motivatsiyasi va faolligini saqlab qolish, kompetentsiyaga asoslangan dasturlarda, ayniqsa mustaqil ta'lim oluvchi talabalar uchun qiyin bo'lishi mumkin. An'anaviy o'quv dasturlari tomonidan no tizimli o'qitilgan ba'zi talabalar motivatsiya va diqqatni jamlashdan holi bo'lishi mumkin, bu esa o'quv natijalarining pasayishiga olib keladi.

5. An'anaviy modellardan o'tish: an'anaviy ta'lim modellaridan kompetentsiyaga asoslangan yondashuvlarga o'tish vayronakor va mashaqqatli bo'lishi mumkin. Fakultet a'zolari o'zlarining ta'lim usullari va baholash amaliyotlarini kompetensiyaga asoslangan tamoyillarga moslashtirish uchun o'qitish va yordam talab qilishi mumkin. Bundan tashqari, an'anaviy ta'limga o'rgangan talabalar dastlab kompetentsiyaga asoslangan ta'limga o'tishni noqulay qabul qilishlari mumkin.

6. Moslashuvchanlik: Moslashuvchanlik (flexibility-гибкость) kompetentsiyaga asoslangan ta'limning asosiy afzalligi bo'lsa-da, u dastur tuzilishi va izchilligi bilan

bog'liq muammolarga ham olib kelishi mumkin. Moslashuvchanlikni izchil va tuzilgan o'quv dasturiga bo'lgan ehtiyoj bilan muvozanatlash talabalarni muhandislik kasbining talablariga mos ravishda tayyorlaydigan har tomonlama ta'lim olishlarini ta'minlash uchun puxta rejalashtirish va nazoratni talab qiladi.

Ushbu muammolarni hal qilish manfaatdor tomonlarning, jumladan, talim beruvchi va ish beruvchi korxonalarining birgalikdagi sa'y-harakatlarini talab qiladi. Kompetentsiyaga asoslangan ta'lim bilan bog'liq muammolarni tan olish va faol hal qilish orqali institutlar ushbu yondashuvning afzalliklarini maksimal darajada oshirishi va talabalar muhandislik talablarini o'z kareralarida muvaffaqiyatga erishish uchun yaxshiroq o'zlashtirishlari mumkin.

Oliy muhandislik ta'limida kompetentsiyaga asoslangan yondashuvni joriy etish bilan bog'liq turli muammolarni quyidagicha hal qilish mumkin:

1. Standartlashtirish va izchillik:

- Aniq kompetentsiya asoslarini yaratish: muhandislik yo'nalishi bitiruvchilaridan kutilayotgan bilim, ko'nikma va malakalarni aniq belgilab beruvchi standartlashtirilgan kompetentsiya asoslarini ishlab chiqish. Ushbu yondashuvlarni keng tarqatilishi va dasturlarda izchil qo'llanilishi.

- Professor-o'qituvchilarni o'qitishni ta'minlash: kurslar va dasturlar bo'yicha izchil amalga oshirishni ta'minlash uchun professor-o'qituvchilarga malaka oshirish imkoniyatlari va trening mashg'ulotlarini taklif qilish.

- Sifatni ta'minlash mexanizmlarini joriy qilish: belgilangan standartlarga rioya qilish va natijalarning izchilligini ta'minlash uchun malakaga asoslangan dasturlarni muntazam ko'rib chiqish va baholashni amalga oshirish.

2. Resurs intensivligi:

- Strategik resurslarni taqsimlash: O'quv dasturlarini ishlab chiqish, professor-o'qituvchilar malakasini oshirish, baholash vositalari va talabalarga yordam (support) xizmatlari kabi sarmoya talab qiladigan asosiy sohalarni aniqlash orqali resurslarni taqsimlashga ustuvor ahamiyat berish.

- Foydalanish (Leverage) texnologiyasi: Resurslardan foydalanishni optimallashtirish va kompetentsiyaga asoslangan dasturlarning kengayish qobiliyatini oshirish uchun o'quv boshqaruv tizimlari va virtual laboratoriyalar kabi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish.

- Tashqi moliyalashtirishni izlash: kompetentsiyaga asoslangan tashabbuslarning rivojlanishi va barqarorligini qo'llab-quvvatlash uchun grantlar,

hamkorlik yoki homiylik orqali tashqi moliyalashtirish imkoniyatlarini o'rganing.

3. Baholashning murakkabligi:

- Kompleks baholash strategiyalarini ishlab chiqish: Turli kompetentsiyalarni samarali baholash uchun yozma imtihonlar, amaliy ko'rgazmalar, loyiha asosidagi baholash va tengdoshlarni baholash kabi bir qator baholash usullarini o'z ichiga olgan ishonchli baholash usullarini va shaffov mezonlarini ishlab chiqish.

- Baholovchilar uchun treningni tashkil etish: Baholash jarayonida izchillik va ishonchlilikni va baholovchilaro ishonchlilikni tekshirishni ta'minlash uchun professor-o'qituvchilar va baholovchilarni o'qitish va qo'llab-quvvatlashni taklif qilish.

4. Talabalarning motivatsiyasi va faolligi:

- Qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini ta'minlash: talabalarning faolligi, hamkorlik va faol ishtirokini rag'batlantiradigan qo'llab-quvvatlovchi va inklyuziv o'quv muhitini yaratish.

- Individuallashtirilgan yordamni taklif qilish: talabalarga maqsadlar qo'yish, taraqqiyotni kuzatish va muammolarni hal qilishda yordam berish uchun individuallashtirilgan akademik maslahatlar, maslahatlar va yordam (support) xizmatlarini taqdim etish.

- Real ilovalarni qo'shish: kompetentsiyani amaliy qo'llanilishini namoyish qilish orqali dolzarblik va motivatsiyani oshirish uchun o'quv dasturiga real loyihalar, amaliy tadqiqotlar va sanoat hamkorliklarini integratsiyalash.

5. An'anaviy modellardan o'tish:

- Mantiqiy fikrni bildirish: Qo'llab-quvvatlash va muammolarni hal etish uchun professor-o'qituvchilar, xodimlar, talabalar va boshqa manfaatdor tomonlarga kompetentsiyaga asoslangan yondashuvga o'tishning afzalliklari va maqsadlarini aniq yetkazish.

- Ta'lim va qo'llab-quvvatlashni ta'minlash: professor-o'qituvchilar va xodimlarga yangi pedagogik yondashuvni tushunish va moslashishga yordam berish uchun treninglar, seminarlar va resurslarni tashkil etish.

- Bosqichma-bosqich amalga oshirish: Teskari aloqa va olingan saboqlar asosida takroriy takomillashtirish va tuzatishga imkon berish maqsadida tajriba dasturlari yoki to'liq dasturlarga o'tishdan oldin kurslarni tanlashdan boshlab, joriy etishgacha bo'gan ishlarni bosqichma-bosqich yondashuv asosida amalga oshirish.

6. Moslashuvchanlik:

- Moslashuvchan tuzilmalarni loyihalash: dastur maqsadlari bilan uyg'unlik hamda uzluksizlikni saqlagan holda, turli xil o'rganish yo'llari va afzalliklarini moslashtirish uchun o'rnatilgan moslashuvchanlik bilan kompetentsiyaga asoslangan dasturlarni loyihalash.

- Boshqariladigan marshrutlarni taqdim etish: talabalarga kompetensiyaga asoslangan dasturlarning moslashuvchanligi orintatsiyasi yuzasidan ongli qarorlar qabul qilishda yordam berish uchun strukturalashtirilgan marshrutlar, o'quv kartalar va konsalting xizmati taklif qilish.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, oliy muhandislik ta'limida kompetensiyaga asoslangan yondashuv talabalarni dinamik va doimiy rivojlanib borayotgan muhandislik sohasida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikma, bilim va qobiliyatlarni shakllantirish uchun istiqbolli asosni taklif qiladi. Biroq, ushbu yondashuvni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun standartlashtirish va izchillik, resurslarning intensivligi, baholashning murakkabligi, talabalarning motivatsiyasi va faolligi, an'anaviy modellardan o'tish hamda moslashuvchanlik va qat'iylik o'rtasidagi muvozanatni o'z ichiga olgan bir qancha muammolarni hal qilishni talab qiladi.

Aniq kompetensiya doiralarini o'rnatish, professor-o'qituvchilarni tayyorlash, resurslarni strategik taqsimlash va ishonchli baholash strategiyalarini amalga oshirish orqali institutlar standartlashtirish va izchillik bilan bog'liq muammolarni yumshata oladi. Bundan tashqari, qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish, individuallashtirilgan yordam xizmatlarini taklif qilish va real ilovalarni o'z ichiga olish talabalarning motivatsiyasi va faolligini oshirishi mumkin.

Bundan tashqari, resurs intensivligi bilan bog'liq muammolarni hal qilish texnologiyadan foydalanish, tashqi moliyalashtirishni izlash va resurslarni taqsimlashni optimallashtirishni o'z ichiga olishi mumkin. Xuddi shunday, baholashning murakkabligini hal qilish har tomonlama baholash strategiyalarini ishlab chiqishni, baholovchilar uchun treningni va aniq baholash mezonlaridan foydalanishni talab qiladi.

An'anaviy modellardan kompetensiyaga asoslangan yondashuvlarga muammosiz o'tishni ta'minlash uchun samarali muloqotni, professor-o'qituvchilarni tayyorlashni va bosqichma-bosqich amalga oshirishni talab qiladi.

Aslini olganda, ushbu muammolarni faol hal qilish va tegishli strategiyalarni amalga oshirish orqali institutlar oliy muhandislik ta'limiga kompetensiyaga asoslangan yondashuvning transformatsion salohiyatidan foydalanishi mumkin, natijada nafaqat texnik jihatdan malakali, balki moslashuvchan, innovatsion bilimli bitiruvchilarni tayyorlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

[1] Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., ...

& Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. Longman.

[2] Barron, J. W., & Darling-Hammond, L. (2008). Teaching for meaningful learning: A review of research on inquiry-based and cooperative learning. *Book Excerpt*, 7(1), 68-73.

[3] Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university. McGraw-Hill Education (UK).

[4] Lombardi, M. M. (2007). Authentic learning for the 21st century: An overview. *Educause learning initiative*, 1(2007), 1-12.

[5] McKenzie, J. (2005). Beyond technology: Questioning, research and the information literate school community. *School Library Media Activities Monthly*, 21(1), 29.

[6] Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio a portfolio?. *Educational Leadership*, 48(5), 60-63.

[7] Siemens, G. (2005). Connectivism: A learning theory for the digital age. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.

[8] Wiggins, G. P., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design*. ASCD.

[9] Yusuf, M. O., Afolabi, A. A., & Nafiu, M. A. (2019). Competency-based education: An innovative tool for enhancing quality assurance in higher education. *International Journal of Educational Science and Research (IJESR)*, 9(1), 1-8.

[10] Zawacki-Richter, O., & Anderson, T. (2014). Open Educational Resources in Distance Education. In *Handbook of Distance Education* (pp. 385-395). Routledge.